

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 4, Nomor 1, March 2026, P. 161-171
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20350614>

Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Hotel Syariah (Studi Kasus di MJ Hotel Syariah Mojokerto)

Implementation of Sharia Principles in the Management and Services of Sharia Hotels (A Case Study at MJ Hotel Syariah)

Elvira Rachma Mariana¹, Muawanah²

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Email: elvira_rachma7176@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena hotel yang mengklaim dirinya sebagai hotel syariah namun belum memperoleh sertifikat syariah resmi yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sertifikasi syariah merupakan komponen krusial dalam industri pariwisata halal guna menjamin kualitas dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Narasumber penelitian meliputi pemilik hotel, karyawan, dan tamu MJ Hotel Syariah Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan pelayanan MJ Hotel Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam aspek pengelolaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum masuk dalam struktur organisasi, hotel belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, dan belum mengantongi sertifikat usaha syariah dari DSN-MUI. Berdasarkan hasil penilaian menyeluruh, MJ Hotel Syariah Mojokerto termasuk dalam kategori Hotel Syariah Hilal-1, yaitu kategori yang memenuhi sebagian besar kriteria syariah minimal namun belum memenuhi seluruh persyaratan hotel syariah Hilal-2.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip Syariah, Pengelolaan Hotel, Pelayanan Hotel, Hotel Syariah

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of hotels that claim to be sharia hotels but have not yet obtained official sharia certificates issued by the National Sharia Council – Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). Sharia certification is a crucial component in the halal tourism industry to ensure the quality and consistency of sharia principles application. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of sharia principles in the management and service of MJ Hotel Syariah Mojokerto, as well as evaluate its compliance with the Minister of Tourism and Creative Economy Regulation Number 2 of 2014 and DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016. This research uses a descriptive qualitative approach with field research type. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. Research informants included hotel owners, employees, and guests of MJ Hotel Syariah Mojokerto. The results show that the implementation of sharia principles in management and service at MJ Hotel Syariah is not yet fully in accordance with applicable regulations. In the management aspect, the Sharia Supervisory Board (DPS) has not been incorporated into the organizational structure, the hotel does not yet have a written Standard Operating Procedure (SOP), and has not obtained a sharia business certificate from DSN-MUI. Based on a comprehensive assessment, MJ Hotel Syariah Mojokerto falls into the Hilal-1 Sharia Hotel category, a category that meets most of the minimum sharia criteria but has not yet met all Hilal-2 sharia hotel requirements.

Keywords: Implementation, Sharia Principles, Hotel Management, Hotel Service, Sharia Hotel

Article Info

Received date: 10 May 2026

Revised date: 15 May 2026

Accepted date: 23 May 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan pariwisata halal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat menggembirakan. Pada tahun 2022, Indonesia berhasil menduduki peringkat kedua sebagai destinasi Wisata Halal Terbaik di Dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI) dengan skor 70,

mengungguli lebih dari 138 negara peserta. Pencapaian ini merupakan lompatan signifikan setelah sektor pariwisata mengalami kontraksi tajam akibat pandemi Covid-19. Dalam penilaian GMTI 2022, terdapat empat indikator utama yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu kemudahan akses ke tempat tujuan wisata, kemampuan komunikasi, kondisi lingkungan, serta kualitas pelayanan untuk wisatawan muslim (Mastercard-CrescentRating, 2022).

Pariwisata halal pada hakikatnya merupakan sistem penyediaan produk dan layanan wisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan ajaran syariat Islam. Komponen utama yang ada dalam ekosistem wisata halal mencakup makanan halal, transportasi halal, hotel syariah, serta berbagai logistik halal lainnya. Di antara semua komponen tersebut, hotel syariah menempati posisi yang sangat strategis karena menjadi tempat tinggal sementara bagi para wisatawan selama perjalanan mereka (Janitra, 2017).

Hotel syariah merupakan jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dan disediakan bagi seseorang maupun sekelompok orang, dengan menyediakan layanan penginapan, makanan, minuman, dan berbagai fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi, semuanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Fadhli, 2018). Keberadaan hotel syariah hadir sebagai jawaban atas keprihatinan masyarakat terhadap citra negatif industri perhotelan konvensional yang selama ini kerap dikaitkan dengan berbagai perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya.

Dari perspektif hukum Islam, bisnis perhotelan adalah usaha yang dibolehkan (mubah) selama memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan syariat. Islam memberikan keleluasaan dalam aktivitas muamalah selama tidak melanggar norma-norma yang ada. Hal ini diperkuat dengan sejumlah ayat Al-Qur'an yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan, di antaranya QS. Al-Ankabut: 20, QS. Ar-Rum: 42, serta QS. Al-An'am: 11, yang semuanya memotivasi umat manusia untuk berjalan di muka bumi dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan. Selain itu, terdapat pula hadits Nabi SAW yang menekankan kewajiban memuliakan tamu bagi setiap mukmin (Djazuli, 2019).

Secara yuridis, penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi, di antaranya Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, serta Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Regulasi ini mengklasifikasikan hotel syariah ke dalam dua kategori: Hotel Syariah Hilal-1 (memenuhi sebagian kriteria syariah) dan Hotel Syariah Hilal-2 (memenuhi seluruh kriteria syariah). Kriteria penilaian mencakup tiga aspek utama, yaitu pengelolaan, pelayanan, dan produk (Menteri Pariwisata, 2014).

Hotel syariah pertama yang mendapat pengakuan resmi di Indonesia adalah PT. Sofyan Hotels Tbk, yang memperoleh Sertifikat Bisnis Syariah dari DSN-MUI pada tanggal 26 Juli 2003 dengan nomor 001/07/B/DSN/MUI/2003. Sejak saat itu, industri hotel syariah di Indonesia terus berkembang pesat, khususnya di kota-kota yang memiliki daya tarik wisata yang tinggi (Ali, 2018).

Di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mojokerto, terdapat sekitar 28 hotel dengan berbagai klasifikasi yang tersebar di seluruh wilayah Mojokerto. Dari jumlah tersebut, hanya beberapa hotel yang berlabel syariah, di antaranya adalah MJ Hotel Syariah, Red Doorz Syariah, dan Airy Syariah. MJ Hotel Syariah berlokasi di Jalan Brawijaya No. 126, Wonogiri, Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto (Disparpora Mojokerto, 2022).

MJ Hotel Syariah Mojokerto berdiri sejak September 2019 sebagai cabang dari MJ Hotel Sumenep Madura, dengan visi menjalankan bisnis yang halal dan menerapkan prinsip syariah. Hotel ini menawarkan 20 kamar dengan dua tipe: superior room dan standard room, serta dilengkapi dengan restoran dan meeting room. Sejak awal berdirinya, hotel ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para tamu, khususnya para wisatawan muslim, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasionalnya.

Namun demikian, berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan beberapa hal yang menjadi perhatian serius. Pertama, MJ Hotel Syariah hingga saat ini belum mengantongi sertifikat halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), padahal berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai pedoman pariwisata syariah, hal ini merupakan syarat yang mutlak dipenuhi oleh sebuah hotel yang ingin dikategorikan sebagai hotel syariah. Kedua, beberapa karyawan yang bekerja di MJ Hotel Syariah belum mengenakan pakaian yang sepenuhnya sesuai dengan syariah. Ketiga, hotel belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya. Keempat, sistem keuangan hotel belum bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

Fenomena di atas menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hotel yang berlabel syariah tersebut telah benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan pelayanannya secara komprehensif, atau label syariah tersebut hanya merupakan strategi pemasaran semata tanpa diikuti praktik yang substansial? Inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah pada MJ Hotel Syariah Mojokerto.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai hotel syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sa'adah (2019) meneliti konsep bisnis syariah pada Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro dan menemukan bahwa konsep syariah yang diterapkan belum sepenuhnya terpenuhi. Fitriyah (2020) menganalisis fasilitas dan pelayanan Hotel Grand Kalimas Syariah Surabaya dan menemukan bahwa secara keseluruhan telah sesuai dengan syariat Islam. Rachmat Sugeng dan Edwin Basmar (2020) menemukan bahwa Hotel Al-Badar Makassar belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai hotel syariah karena belum memenuhi standar DSN-MUI. Sementara itu, kajian internasional oleh Bastaman (2019) menganalisis praktik hotel halal di tiga negara yaitu Hotel Sofyan Indonesia, De Palma Hotel Malaysia, dan Adenya Hotel Turkey, dan menyimpulkan bahwa ketiganya perlu meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan MJ Hotel Syariah Mojokerto? (2) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto? Kedua pertanyaan ini menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah MJ Hotel Syariah Mojokerto telah benar-benar menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar hotel syariah yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong (1991), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, Nawawi (1992) mengartikan pendekatan kualitatif sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena tujuan penelitian adalah mendapatkan gambaran mendalam tentang proses implementasi prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan dan pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai fenomena dan konteks yang melatarbelakangi implementasi prinsip syariah secara lebih komprehensif dan holistik.

Lokasi penelitian adalah MJ Hotel Syariah Mojokerto yang beralamatkan di Jl. Brawijaya No. 126, Wonogiri, Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok informan: (1) pemilik MJ Hotel Syariah Mojokerto (Bapak Yasir), yang memiliki informasi detail tentang pengelolaan dan pelayanan hotel; (2) karyawan MJ Hotel Syariah (Ahmad Mujahidin), yang mengetahui langsung bagaimana pelayanan

dilaksanakan di lapangan; serta (3) tamu MJ Hotel Syariah (Permana), yang merasakan langsung kualitas pelayanan yang diberikan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode. Pertama, observasi langsung, yaitu peneliti turun ke lapangan untuk mengamati kondisi riil pengelolaan dan pelayanan hotel secara langsung. Observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur atau terencana, di mana peneliti menyatakan secara terbuka kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Kedua, wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman berupa garis-garis besar pertanyaan kepada tiga kelompok informan tersebut di atas. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen MJ Hotel Syariah serta sumber-sumber internet yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan; (2) Triangulasi, yang terdiri dari triangulasi sumber (dari tiga kelompok informan), triangulasi teknik (observasi, wawancara, dokumentasi), dan triangulasi waktu; (3) Penyajian data, berupa narasi deskriptif yang menggambarkan hasil temuan secara sistematis; serta (4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang didukung dengan bukti-bukti valid dari lapangan (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum MJ Hotel Syariah Mojokerto

MJ Hotel Syariah Mojokerto berdiri sejak bulan September 2019 sebagai cabang dari MJ Hotel yang berlokasi di Sumenep, Madura. Hotel ini didirikan di Mojokerto dengan pertimbangan bahwa Mojokerto merupakan kota dengan kekayaan destinasi wisata yang signifikan, sehingga kebutuhan akan akomodasi yang berkualitas terus meningkat. Pemilik hotel, Bapak Yasir, memiliki visi untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap industri perhotelan dengan menghadirkan konsep hotel berbasis syariah yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya bagi wisatawan muslim.

Secara geografis, MJ Hotel Syariah terletak di Jl. Brawijaya No. 126, Wonogiri, Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dengan nomor telepon (0321) 6853454 dan alamat email hotelmj@yahoo.com. Hotel ini memiliki 20 kamar yang terbagi menjadi dua tipe: superior room (10 kamar yang terdiri dari 5 unit superior double dan 5 unit superior twin) dan standard room (10 kamar yang terdiri dari standard single dan standard twin). Selain kamar tamu, MJ Hotel Syariah juga dilengkapi dengan restoran, meeting room berkapasitas 100 orang, serta berbagai fasilitas pendukung.

Struktur organisasi MJ Hotel Syariah Mojokerto terdiri dari: Pemilik Hotel (General Manager), Manajer Operasional, Departemen Food and Beverage, Departemen Housekeeping, Departemen Front Office, dan Security. Visi hotel adalah menjalankan bisnis dengan jaminan halal dan menerapkan prinsip syariah, sedangkan misinya adalah melakukan kegiatan perhotelan dengan mengutamakan pelayanan terbaik serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan MJ Hotel Syariah Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014, aspek pengelolaan untuk Hotel Syariah Hilal-1 mencakup dua unsur dengan dua sub unsur yang bersifat mutlak (M), yaitu: manajemen usaha dan sumber daya manusia.

a. Manajemen Usaha

Sub unsur pertama dalam manajemen usaha adalah kepemilikan dan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan pemilik hotel, MJ Hotel Syariah Mojokerto telah menerapkan sistem jaminan halal dalam keseharian operasionalnya. Hal ini terwujud dalam beberapa kebijakan konkret. Pertama, hotel secara tegas melarang dan menolak tamu berpangasan yang bukan muhrim untuk menginap dalam satu kamar. Bapak Yasir menegaskan: pihak hotel sangat selektif dalam menerima tamu dan sering menolak pasangan muda-mudi yang bukan muhrim, terutama di malam hari.

Kedua, hotel tidak menyediakan minuman beralkohol dan secara aktif melarang tamu membawa minuman beralkohol dari luar. Tamu yang datang dalam kondisi mabuk atau membawa obat-obatan terlarang juga tidak diizinkan masuk. Ketiga, seluruh bahan makanan yang digunakan oleh pihak hotel telah berlabel halal dari MUI dan terdaftar BPOM. Keempat, setiap kamar hotel dilengkapi dengan Al-Qur'an dan sajadah untuk memudahkan tamu beribadah. Kelima, televisi di setiap kamar hanya menampilkan siaran lokal yang dipastikan bebas dari konten pornografi.

Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian serius. MJ Hotel Syariah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang legal dan formal sebagaimana disyaratkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Saat ini, hotel menjalankan usahanya hanya berdasarkan pemahaman aspek keislaman yang dimiliki oleh pemilik dan manajemen hotel, tanpa dokumen prosedural yang baku. Selain itu, hotel juga belum mengajukan sertifikasi halal kepada DSN-MUI, sebuah persyaratan fundamental bagi hotel yang ingin secara resmi dikategorikan sebagai hotel syariah.

Dalam hal pengelolaan keuangan, MJ Hotel Syariah belum bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Pembayaran sebagian besar dilakukan secara tunai (cash), dan rekening bank yang digunakan bukan merupakan rekening bank syariah. Kondisi ini jelas bertentangan dengan ketentuan hotel syariah yang ideal, di mana seluruh aspek keuangan seharusnya menggunakan instrumen keuangan syariah.

b. Sumber Daya Manusia

Sub unsur sumber daya manusia yang bersifat mutlak dalam kriteria Hotel Syariah Hilal-1 adalah kewajiban seluruh karyawan dan karyawan untuk mengenakan seragam yang sopan. Berdasarkan hasil observasi, MJ Hotel Syariah telah menerapkan ketentuan ini. Semua karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi sesuai prinsip syariah. Bagi karyawan yang beragama Islam, diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Pihak manajemen juga menekankan budaya perilaku positif kepada seluruh karyawan, seperti selalu tersenyum, menyapa, dan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap tamu.

Dalam proses rekrutmen, MJ Hotel Syariah menerapkan kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Pihak hotel tidak membedakan calon karyawan berdasarkan agama, suku, ataupun golongan, selama mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kemauan kuat untuk bekerja. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang melarang segala bentuk diskriminasi dalam penerimaan tenaga kerja.

Meskipun demikian, terdapat kelemahan yang cukup signifikan dalam aspek SDM ini. MJ Hotel Syariah belum memiliki program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan syariah secara terstruktur. Tidak ada pelatihan rutin tentang nilai-nilai Islam atau etika bisnis syariah bagi para karyawan. Kondisi ini berpotensi membuat pemahaman karyawan tentang prinsip-prinsip syariah menjadi tidak merata dan tidak mendalam.

Kekurangan yang paling fundamental dalam aspek pengelolaan adalah ketiadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi hotel. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, DPS memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memastikan seluruh aspek operasional hotel mulai dari pengelolaan, pelayanan, hingga produk senantiasa berjalan sesuai dengan standar dan prinsip syariah. Ketiadaan DPS ini berarti tidak ada lembaga independen yang secara struktural bertugas mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan syariah hotel secara berkelanjutan.

Tabel 1. Rekapitulasi Implementasi Aspek Pengelolaan MJ Hotel Syariah Mojokerto

No	Sub Unsur	Unsur	Kriteria	Keterangan
1	Memiliki dan menerapkan	Manajemen Usaha	Mutlak (M)	Ada/Terpenuhi

	Sistem Jaminan Halal			
2	Seluruh karyawan dan karyawan memakainya seragam sopan	SDM	Mutlak (M)	Ada/Terpenuhi
3	Struktur organisasi mengakomodasi DPS	Organisasi	Mutlak (M) - Hilal 2	Tidak Ada
4	Memiliki SOP Hotel Syariah	Manajemen Usaha	Mutlak (M) - Hilal 2	Tidak Ada

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara, 2023

3. Implementasi Prinsip Syariah dalam Pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014, aspek pelayanan untuk Hotel Syariah Hilal-1 mencakup enam unsur dengan total 20 sub unsur, yang terdiri dari kriteria mutlak dan tidak mutlak.

a. Kantor Depan (Front Office)

Kantor depan merupakan gerbang utama dalam pelayanan hotel syariah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, front office MJ Hotel Syariah menerapkan beberapa layanan syariah. Pertama, hotel melakukan seleksi ketat terhadap tamu yang datang berpasangan. Setiap tamu pasangan diwajibkan untuk menunjukkan kartu identitas yang membuktikan status suami-istri. Apabila tamu tidak dapat menunjukkan KTP dengan alamat yang sama, mereka dipersilahkan menunjukkan buku nikah atau foto-foto pernikahan yang sah sebagai bukti alternatif. Meskipun penyeleksian tamu ini termasuk kriteria tidak mutlak (TM) dalam Hilal-1, pihak hotel tetap melaksanakannya sebagai wujud komitmen terhadap prinsip syariah.

Kedua, front office MJ Hotel Syariah menginformasikan kepada tamu lokasi masjid terdekat dari hotel. Hal ini penting mengingat MJ Hotel belum memiliki mushola sendiri, sehingga informasi ini sangat membantu tamu muslim yang ingin menunaikan ibadah sholat. Sub unsur ini merupakan kriteria mutlak (M) dan telah terpenuhi dengan baik oleh pihak hotel.

Namun demikian, terdapat kekurangan dalam aspek ini. Pihak front office belum secara sistematis menginformasikan jadwal waktu sholat kepada tamu saat check-in. Informasi ini tidak tersedia dalam bentuk tertulis (leaflet, kartu informasi, ataupun papan pengumuman) di setiap kamar maupun di area kantor depan. Padahal, pemberian informasi jadwal sholat ini termasuk kriteria mutlak yang harus dipenuhi oleh hotel syariah.

b. Tata Graha (Housekeeping)

Dalam aspek tata graha, MJ Hotel Syariah telah memenuhi kriteria mutlak yang ditetapkan. Hotel menyediakan perlengkapan sholat yang bersih dan terawat berupa sajadah di setiap kamar tamu. Sajadah diganti secara rutin setiap ada tamu yang check-out untuk memastikan kebersihan dan kelayakannya. Selain itu, Al-Qur'an juga tersedia di setiap kamar hotel agar tamu dapat membacanya kapanpun. Penyediaan Al-Qur'an di setiap kamar ini menjadi salah satu ciri khas hotel syariah yang membedakannya dari hotel konvensional.

Akan tetapi, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. MJ Hotel tidak menyediakan mukena dan sarung sebagai kelengkapan alat sholat di setiap kamar. Tidak tersedia pula

penunjuk arah kiblat dan jadwal waktu sholat secara tertulis di kamar. Pihak hotel juga tidak mengumandangkan adzan melalui speaker hotel saat tiba waktu sholat, padahal hal ini merupakan salah satu karakteristik penting hotel syariah yang membantu tamu untuk selalu mengingat waktu-waktu ibadah.

c. Makanan dan Minuman

Aspek makanan dan minuman merupakan salah satu elemen yang paling kuat dalam implementasi prinsip syariah di MJ Hotel Syariah Mojokerto. Seluruh makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel menggunakan bahan-bahan halal. Proses pengolahan di dapur juga dipastikan tidak tercampur dengan bahan-bahan non-halal. Meskipun restoran hotel belum memiliki sertifikat halal resmi dari MUI, manajemen hotel menjamin bahwa semua bahan baku menggunakan produk berlabel halal MUI dan terdaftar BPOM.

Setiap tamu yang check-in secara otomatis mendapatkan welcome drink dan fasilitas sarapan gratis (free breakfast) untuk dua orang di restoran hotel. Restoran menawarkan berbagai menu makanan khas Indonesia dengan minuman berupa air mineral, teh, kopi, dan jus buah. Tidak ada minuman beralkohol yang disediakan di restoran maupun di kamar tamu. Pada bulan Ramadan, hotel secara khusus menyediakan makanan untuk sahur dan takjil, yang menunjukkan kepekaan manajemen hotel terhadap kebutuhan tamu muslim.

Semua kriteria, baik mutlak maupun tidak mutlak, dalam aspek makanan dan minuman telah terpenuhi oleh MJ Hotel Syariah Mojokerto. Ini merupakan salah satu aspek terkuat dalam keseluruhan implementasi prinsip syariah di hotel ini. Namun, sebagaimana disebutkan, sertifikasi halal dari MUI untuk restoran hotel perlu segera diupayakan untuk memenuhi persyaratan formal hotel syariah.

d. Fasilitas Hiburan

Dalam aspek fasilitas hiburan, MJ Hotel Syariah menerapkan kebijakan yang ketat. Hotel hanya menyediakan televisi di setiap kamar dengan siaran lokal, tanpa akses ke konten pornografi atau tindakan asusila dalam bentuk apapun. Tidak tersedia fasilitas hiburan lain seperti karaoke, diskotik, ataupun bar. Tamu non-muhrim yang ingin berkunjung ke kamar seseorang harus menemui di area lobby, restoran, atau di luar kamar. Pihak hotel secara aktif memantau seluruh aktivitas tamu melalui sistem CCTV yang terpasang di berbagai titik strategis hotel.

Keseluruhan sub unsur dalam aspek fasilitas hiburan, yang semuanya berstatus kriteria mutlak (M), telah terpenuhi oleh MJ Hotel Syariah Mojokerto. Hal ini merupakan salah satu aspek pelayanan yang paling konsisten diterapkan di hotel ini dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjaga lingkungan hotel bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Tabel 2. Rekapitulasi Implementasi Aspek Pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto

No	Sub Unsur	Unsur	Kriteria	Keterangan
1	Menyeleksi tamu yang berpasangan	Kantor Depan	Tidak Mutlak (TM)	Ada
2	Menginformasikan masjid terdekat	Kantor Depan	Mutlak (M)	Ada
3	Menginformasikan jadwal waktu sholat	Kantor Depan	Mutlak (M)	Tidak Ada
4	Menyediakan alat sholat bersih dan terawat	Tata Graha	Mutlak (M)	Ada

5	Menyediakan Al-Qur'an	Tata Graha	Tidak Mutlak (TM)	Ada
6	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal	Makan & Minum	Mutlak (M)	Ada
7	Menyiapkan makan sahur saat Ramadan	Makan & Minum	Mutlak (M)	Ada
8	Tidak tersedia hiburan mengarah pornografi	Fasilitas Hiburan	Mutlak (M)	Ada

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara, 2023

4. Implementasi Prinsip Syariah dalam Aspek Produk MJ Hotel Syariah

Aspek produk merupakan dimensi yang sangat penting dalam penilaian hotel syariah. Berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai fasilitas yang ada di MJ Hotel Syariah Mojokerto, diperoleh hasil sebagai berikut.

Kamar Tidur Tamu: MJ Hotel Syariah menyediakan sajadah dan Al-Qur'an di seluruh kamar tamu. Tidak tersedia akses pornografi dalam bentuk apapun di kamar. Tidak tersedia minuman beralkohol; yang ada hanyalah air mineral, kopi, dan teh. Tamu dilarang merokok di dalam kamar. Keempat sub unsur kamar tidur tamu (2 mutlak dan 2 tidak mutlak) semuanya terpenuhi. Namun terdapat kekurangan: tidak disediakan mukena atau sarung, tidak ada penunjuk arah kiblat, dan tidak ada jadwal waktu sholat tertulis di kamar.

Kamar Mandi Tamu: MJ Hotel Syariah menyediakan peralatan bersuci yang praktis di kamar mandi, termasuk kloset duduk, shower, dan wastafel. Terdapat keran khusus yang dapat digunakan untuk berwudhu, yang diletakkan terpisah dari posisi kloset. Kondisi kamar mandi tamu tertutup sehingga melindungi privasi dan aurat tamu. Semua sub unsur kamar mandi tamu (seluruhnya berstatus kriteria mutlak) telah terpenuhi dengan baik.

Dapur: MJ Hotel Syariah hanya memiliki satu dapur yang digunakan untuk mengolah makanan dan minuman halal. Seluruh makanan dan minuman yang diolah dijamin kehalalannya. Namun, terdapat kelemahan pada sub unsur pertama (kriteria mutlak), yaitu tidak tersedianya dapur khusus yang terpisah untuk mengolah makanan dan minuman halal. Kondisi ini menyebabkan salah satu kriteria mutlak dalam aspek produk tidak terpenuhi.

Ruang Ibadah: MJ Hotel Syariah tidak memiliki mushola atau ruang ibadah khusus. Kondisi ini menjadi salah satu kekurangan yang cukup signifikan, mengingat ketersediaan fasilitas ibadah merupakan komponen yang sangat penting bagi hotel yang mengklaim dirinya sebagai hotel syariah. Tidak tersedianya mushola berarti hotel tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual tamu secara optimal di dalam area hotel.

5. Analisis Komprehensif: Kategorisasi Hotel Syariah MJ Hotel

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek pengelolaan, pelayanan, dan produk MJ Hotel Syariah Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa hotel ini termasuk dalam kategori Hotel Syariah Hilal-1 berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.

Kategorisasi ini didasarkan pada beberapa temuan kunci. Pertama, dari aspek pengelolaan, MJ Hotel Syariah memenuhi dua kriteria mutlak Hilal-1 yaitu penerapan sistem jaminan halal dan penggunaan seragam karyawan yang sopan. Namun, hotel belum memenuhi beberapa kriteria mutlak

untuk Hilal-2, terutama ketiadaan DPS dalam struktur organisasi, belum adanya SOP tertulis, dan belum memiliki sertifikat usaha syariah. Kedua, dari aspek pelayanan, hotel memenuhi sebagian besar kriteria mutlak Hilal-1 seperti penyeleksian tamu, penyediaan informasi masjid, alat sholat, makanan halal, dan kebijakan hiburan. Namun, belum memberikan informasi jadwal sholat secara tertulis. Ketiga, dari aspek produk, hotel memenuhi kriteria mutlak untuk kamar tidur dan kamar mandi tamu, tetapi belum memenuhi kriteria untuk dapur (tidak ada dapur khusus) dan tidak memiliki ruang ibadah (mushola).

Unsur syariah yang paling menonjol dan konsisten diterapkan di MJ Hotel Syariah Mojokerto antara lain: (1) Terdapat hiasan bernuansa Islami (kaligrafi) di area lobby hotel; (2) Terdapat informasi tertulis tidak menerima tamu yang bukan muhrim; (3) Tersedia perlengkapan ibadah di setiap kamar tamu; (4) Tersedia Al-Qur'an di setiap kamar; (5) Menyediakan makanan dan minuman halal; (6) Menginformasikan kepada tamu tentang kebijakan seleksi tamu; (7) Tidak menyediakan minuman beralkohol; (8) Karyawan berseragam sopan sesuai syariah Islam.

Sementara itu, beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan dan pemenuhan antara lain: (1) Pembentukan dan integrasi DPS dalam struktur organisasi hotel; (2) Penyusunan SOP tertulis untuk operasional hotel syariah; (3) Pengajuan sertifikasi usaha syariah kepada DSN-MUI; (4) Pengajuan sertifikasi halal untuk restoran hotel kepada MUI; (5) Pengadaan mushola atau ruang ibadah di dalam area hotel; (6) Penyediaan mukena, sarung, dan penunjuk arah kiblat di kamar tamu; (7) Pemasangan jadwal waktu sholat di kamar dan area publik hotel; (8) Pembangunan dapur khusus untuk mengolah makanan halal; serta (9) Migrasi ke sistem perbankan syariah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Rachmat Sugeng dan Edwin Basmar (2020) menemukan bahwa Hotel Al-Badar Makassar belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai hotel syariah karena belum memenuhi standar DSN-MUI, kondisi yang mirip dengan temuan pada MJ Hotel Syariah. Demikian pula Sa'adah (2019) yang menemukan bahwa Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro belum sepenuhnya memenuhi konsep bisnis syariah yang ideal.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Bastaman (2019) yang menyimpulkan bahwa hotel-hotel halal di berbagai negara, meskipun telah memenuhi sejumlah kriteria dasar, masih perlu meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan untuk memenuhi standar syariah yang lebih komprehensif. Kondisi MJ Hotel Syariah Mojokerto mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh industri hotel syariah secara global, yaitu kesenjangan antara niat dan komitmen dengan implementasi yang terstandar dan tersertifikasi secara formal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan MJ Hotel Syariah Mojokerto masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Dari aspek manajemen usaha, hotel telah menerapkan sistem jaminan halal dalam operasional keseharian, namun belum memiliki SOP tertulis yang legal dan formal. Dari aspek SDM, karyawan telah mengenakan seragam yang sopan, namun belum ada program pengembangan kompetensi bermuatan syariah yang terstruktur. Kekurangan paling fundamental adalah ketiadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi hotel, belum adanya sertifikat usaha syariah dari DSN-MUI, dan belum bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

Kedua, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto telah memenuhi sebagian besar kriteria mutlak Hotel Syariah Hilal-1. Pelayanan yang telah berjalan dengan baik meliputi: seleksi tamu berpasangan, penyediaan informasi masjid terdekat, kelengkapan alat sholat di setiap kamar, penyediaan makanan dan minuman halal, serta ketiadaan fasilitas hiburan yang bertentangan dengan syariah. Pelayanan pada saat bulan Ramadan berupa penyediaan sahur dan takjil juga telah berjalan. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya informasi tertulis

jadwal waktu sholat, tidak tersedianya mushola, tidak adanya mukena dan sarung di kamar, serta tidak mengumandangkan adzan di lingkungan hotel.

Berdasarkan evaluasi menyeluruh, MJ Hotel Syariah Mojokerto termasuk dalam kategori Hotel Syariah Hilal-1, yaitu golongan hotel syariah yang memenuhi sebagian unsur syariah namun belum memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk hotel syariah Hilal-2. Label 'syariah' yang disandang oleh hotel ini belum sepenuhnya didukung oleh landasan hukum formal berupa sertifikasi dari otoritas yang berwenang. Ke depannya, manajemen hotel perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas implementasi syariah sekaligus memperoleh pengakuan resmi melalui proses sertifikasi yang semestinya.

REFERENSI

- Abdullah, Ma'ruf. (2012). *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ali, Fahrudin. (2018). Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengonsepsi Pariwisata Islami. *Jurnal Karsa*, Vol.17 No. 2, hlm. 118.
- Bastaman, Aam. (2019). Exploratory Analysis of Halal Hotel Services: Based on Practices of Halal Hotels in Three Countries. *Advance in Economics, Business and Management Research*, Vol.100, hlm. 69-74.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2016). Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Disparpora Mojokerto. (2022). Daftar Hotel di Mojokerto. <https://disparpora.mojokertokab.go.id/>.
- Djazuli, Achmad. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media.
- Djunaidi Ghony, M. dan Almanshur, Fuzan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fadhli, Aulia. (2018). *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fauzia, Ika Yunia. (2013). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Fitriyah. (2020). Analisis Fasilitas dan Pelayanan Hotel Grand Kalimas Syariah Surabaya Perspektif Pemikiran Muhammad Rayhan Janitra. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hafiduddin, Didin dan Tanjung, Hendri. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamida, Gautsi dan Zaki, Irham. (2020). Potensi Penerapan Prinsip Syariah Pada Sektor Kepariwisata Kota Batu. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.7 No.1, hlm. 76.
- Hana, Ubaid Aisyul. (2018). *Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya*. Tesis—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hashim, Nur Iman dan Mohd, Nadzirah. (2022). Muslim-Friendly Hotel in Malaysia: The Development, Operating Concept, and Associated Issues. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance*.
- Janitra, Muhammad Rayhan. (2017). *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*. Depok: Rajagrafindo.
- Kadir, Achmad. (2010). *Hukum Bisnis Islam Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Azmah.
- Kotler, Philip. (2002). *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mastercard-CrescentRating. (2022). *Global Muslim Travel Index 2022 Report*. <https://www.crescentrating.com>.
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*.
- Moleong, Lexy J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roksadarya.

- Nawawi, Hadari. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rachmat Sugeng dan Basmar, Edwin. (2020). Konsep dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar. *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review*, Vol.2 No.1.
- Ramadhanu, Briandika. (2018). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah). Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sa'adah, Ida Nur. (2019). Konsep Bisnis Syariah Pada Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro. Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Sofyan, Rianto. (2011). *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Suci, Alfred, dkk. (2020). Muslim-Friendly Assessment Tool for Hotel: How Halal Will You Serve?. *Journal of Hospitality Marketing & Management*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syuhri, Syaifuddin. (2021). Manajemen Industri Halal Pada Hotel Syariah. *Jurnal Pendidikan Media Nusantara*, Vol.2 No.2, hlm. 125-127.
- Tjiptono, Fandy. (2012). *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: Andi.
- Usman, Husaini. (2013). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.